

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Medio Atrato (Acceso)

Comunicación	Destinador	Destinatario
	Anhelos de la comunidad 23,3 % (Positivo)	Usuario 28 % (Negativo)
	Oponente	Ayudante
	Limitantes de acceso 25,4 % (Negativo)	Beneficios del internet 23,3 % (Positivo)

Poder

Encomillados

*Anhelos de comunidad: Su mayor sueño es tener “una televisión completa” como lo menciona Maritza Casas Chaverra, donde ellos participen y donde puedan tener todos los canales para informarse adecuadamente; Además sueñan con una televisión moderna que todos puedan tener y verla en la tarde después de que llegue la luz.	Destinador
*Usuario La actividad contó con la presencia de 10 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, estos explicaron el porqué en las tardes no pueden ver televisión ni tener buena señal de Internet, pues el servicio de la energía se corta todas las tardes en el municipio.	Destinatario
*Limitantes de Acceso Según Ana Fabiola “la única antena de Internet que hay en el municipio de la cual se pueden conectar es la de la alcaldía y la señal es muy regular”, incluso algunos miembros de la administración tienen que viajar a Quibdó y desde allí trabajar. Además como menciona Hermencia Moreno “prefieren ver la TDT, porque el DIRECTV se recarga y se cae la señal con el clima”. También el no contar con una planta de energía que funcione todo el día complica más las cosas, pues les hacen cortes de energía dos veces al día y durante toda la noche.	Oponente
*Beneficios del internet Para la mayor parte de los participantes el Internet es muy importante pues por medio del teléfono pueden comunicarse con su familia en otras partes de Colombia e informarse de lo que pasa en el país.	Ayudante